

YOSHLAR TARBIYASIDA DINLARDAGI TA'LIMIY-TARBIYAVIY QARASHLARNING AHAMIYATI

*Madaminova Nargiza Zuxridinovna,
Fan va texnologiya universiteti
"Ijtimoiy fanlar" kafedrasi mudiri,
Pedagogika fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD)*

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi globallashuv davrida turli ma'naviy tahdidlarga qarshi kurashishda hamda yoshlar tarbiyasida dinlardagi bildirilgan ta'limiy-tarbiyaviy g'oyalarning ahamiyati xususidagi fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviy tahdid, ta'lim, tarbiya, axloq, yoshlar, Avesto, Yasna, Axuramazda, konfutsiylik, Li qonunlari, islom, tasavvuf, Naqshbandiy, Baytul ul-hikma, buddaviylik.

Аннотация: В данной статье изложены взгляды на значение образовательных и воспитательных идей, выраженных в различных религиях, в противодействии различным духовным угрозам в эпоху глобализации, а также в воспитании молодежи.

Ключевые слова: духовная угроза, образование, воспитание, нравственность, молодежь, Авеста, Ясна, Ахура-Мазда, конфуцианство, законы Ли, ислам, суфизм, Накшбандий, Байт аль-хикма, буддизм.

Annotation: This article presents thoughts on the significance of educational and moral ideas expressed in various religions in combating different spiritual threats in the era of globalization, as well as in the upbringing of young people.

Keywords: spiritual threat, education, upbringing, morality, youth, Avesta, Yasna, Ahura Mazda, Confucianism, Li laws, Islam, Sufism, Naqshbandi, Bayt al-Hikma, Buddhism.

Kirish. Bugungi kundagi turli ma'naviy tahdidlarga qarshi kurashish, yoshlar tarbiyasida dinlardagi pedagogik, ya'ni ta'limiy-tarbiyaviy qarashlardan unumli foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

O'zbek xalqining ta'lim va tarbiya sohasidagi eng ko'hna manbai "Avesto"ning Yasna qismida: "Men ezgu fikr (niyat)larni, ezgu so'zlarni va ezgu amallarni yoqtiraman. Men mazdayasna qonunlariga asoslangan targ'ibotlarni ulug'layman", degan fikrlar keltiriladi. Demak, zardushtiylikda iymonning uch tayanchi: fikrning sofligi, so'zda sobitlik va amalning vojibligidir. Axuramazda odamlarni o'z istaklarida xolis bo'lib, bir-birlari bilan murosa qilib yashashga odatlanishlari, g'arazgo'ylik, kalondimog'lik, dimog'dorlik, shuhratparastlik va qonunbuzarlik kabi illatlar gunoh ekani yozilgan. Nafaqat dunyoviy falsafiy ta'limotga ko'ra, balki teologik fikrga ko'ra ham olam azaldan ikki jihat, qarama-qarshilikdan iborat bo'lib, u insoniyatning ma'naviy kamolot darajasi ekanligi "Avesto"da maxsus o'rganilgan⁹⁷.

Markaziy Osiyo xalqlarining islomdan avvalgi e'tiqodlarida tabiatdan oqilona va uyg'un foydalanish an'analarini o'rganishni ommalashtirish zarurligi alohida ta'kidlangan. Odamlarni daryolarning musaffoligi va tuproq unumdorligi haqida g'amxo'rlik qilish, mehnatsevarlik, ezgu ishlarni bajarishga da'vat etgan. Mazkur g'oyalar yoshloarni mehnatsevarlikka, tabiatni asrab-

⁹⁷ Махмудова Н.Д. "Авесто"да таълимий-ахлоқий қарашлар. Пед.фан.ном. ... дисс. – Т.: 2005. - 145 б.

avaylashga undaydi, ularda ekologik madaniyatni shakllanishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. O'zbek millati, xalqi ko'hna Xorazm zaminida "Avesto" paydo bo'lgan zamonlardan buyon o'z hayoti, o'z madaniyati va o'z tarixi bilan yashab keladi. Bu kabi ilmiy-tarixiy merosimizdan nafaqat g'urur hissini tuyish, balki uning falsafiy mazmun va mohiyatini anglash, uni ijtimoiy hayotga ham tatbiq etish muhim hisoblanadi.

Eramizdan avvalgi VI–V asrlarda Xitoyda paydo bo'lgan konfutsiylik, dastlab, falsafiy oqim sifatida paydo bo'lgan va keyinchalik diniy mazmun kasb etib, Konfutsiy shaxsi ilohiylashtirilgan. Konfutsiy ta'limoti asosida ijtimoiy axloq muammosi, ya'ni "jen'ь" qonunining jamiyatdagi o'rniga qarab, "li" me'yorlarining bajarilishi talab etiladi⁹⁸.

Konfutsiy ta'limotidagi "Li qonunlari" ham pand-nasihat va axloqiy tarbiyaga asoslanib, otana hayotlik chog'ida farzand uchun javobgar shaxs sifatida farzandlariga hayotda kerak bo'ladigan odob-axloqdan ta'lim berishini shart deb hisoblaydi. Noqobil farzand tarbiyalash nafaqat tangriga, balki jamiyat va yurtga hiyonat deb sanalib, bu ta'limot asrlar mobaynida Xitoy madaniyatida axloqiy normalarga katta ta'sir o'tkazib, xalq orasida "axlok kodeksi" deya nom olgan.

O'rta asrlardan beri Sharq xalqlari ma'naviyati va ma'rifatiga chuqur ta'sirini o'tkazib kelgan tasavvuf ilmining ta'lim-tarbiyadagi o'rni hozirda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Tasavvuf inson qalbini tarbiyalashga, poklashga, ko'ngil kishisini voyaga yetkazishga intiladi. So'fiylik, ya'ni tasavvuf tariqati namoyandalari nafaqat o'zlarining Ollohga sadoqati bilan toat-ibodatga undagan, balki hayotdagi amali bilan ham o'zgalarga o'rnatib bo'lgan. Chingizxon yurtimizga bostirib kelganda Najmiddin Kubroni chorlab, o'zi va oilasini omon saqlashini bildirib, iltifot ko'rsatadi, ammo, keksa yoshli Kubroning: "... yurt himoyasi yo'lida jon berishni afzal ko'raman," degan xitobi, ya'ni vatanparvarligi dushmani ham lol qoldirgan. Bundan tashqari, Naqshbandiy: "Dil ba yoru dast bakor", ya'ni "Qalbing Ollohda, qo'ling ishda bo'lsin" degan ta'limotida har bir insonni o'z mehnati evaziga halol rizq-nasiba topishi bilan toat-ibodati savobga vojib bo'lishini bayon etgan⁹⁹. Yuqorida bildirilgan fikrlar bevosita talaba-yoshlarni halollikka, poklikka, vatanparvarlikka, adolatga, mehnatsevarlikka undaydi va bu ta'lim tizimi ma'naviy muhitini sog'lomlashtirishga xizmat qiladi.

IX–X asrda Bag'doddagi "Baytul ul-hikma"ning tashkil etilishi ko'pchilik nigohida islom olamida yaratilgan buyuk kashfiyot bo'lib, bu bilimlar akademiyasida ijod qilgan olimlar islomiy bilimlarni tadqiq etganlar. Ammo ular sanskrit, ivrit, yunon, lotin, xitoy va boshqa tillardagi ilmiy hamda diniy manbalarni o'rganib, arab tiliga o'g'irganlar. Bu xizmatlari bilan islom olamini jahonga mashhur qilib, insoniyatning porloq kelajagiga xizmat qiluvchi ilmlar xazinasini yaratganlar. Bu dargohda faoliyat olib borgan olimlarning qaysi dinga e'tiqod qilishi ahamiyat kasb etmagan, ular dinni hurmat qilishi, dunyoviy va diniy bilimlarga ega bo'lishi va arab tilini bilishi muhim hisoblangan. Shuningdek, X asrda Markaziy Osiyoda diniy bilimlar qatorida dunyoviy ilm-fan sohasi rivojlangan bo'lib, ibtidoiy (boshlang'ich) maktab va madrasalar faoliyat ko'rsatgan, har ikkisida arab tili, diniy, ilohiy va dunyoviy ilmlar o'qitilgan. Dunyoviy ilmlar o'z o'rnida ikkiga bo'lingan, aniq fanlar: riyoziyot, falakiyot, handasa, tibbiyot va boshqalar. Ikkinchisi, ijtimoiy fanlar: mantiq, ilmi aruz, qofiya, maoniy, bayon hamda bade' va boshqalar o'qitilgan. Ushbu tahlillar o'rta asrlarda ham e'tiqod erkinligi masalasiga katta e'tibor berilganligi, tolerantlik muhiti mavjud bo'lganligi hamda ilm o'rganishda barcha barobar ekanligi muhim ahamiyat kasb etganidan dalolat beradi.

⁹⁸ Конфуций хикматлари. / Русчадан О.Жўраев, К. Жўраевлар таржимаси, - Т.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2010. – 164 б.

⁹⁹ Нишонава С. Шарқ уйғониш даври педагогик фикр таракқиётида баркамол инсон тарбияси. Пед.фан.док. ... дисс. – Т.: 1998. - 288 б.

Nafaqat islomda, balki buddaviylik, yahudiylik va xristianlik dini manbalarida ham insonlarni ilm-ma'rifatga chorlovchi muqaddas bitiklar mavjud "Tangri, odamlarga hayoti davomida Nafaqat islomda, balki buddaviylik, yahudiylik va xristianlik dini manbalarida ham insonlarni ilm-ma'rifatga chorlovchi muqaddas bitiklar mavjud. "Tangri, odamlarga hayoti davomida ilm ol" ¹⁰⁰ degan. Demak, xristianlik dinida ham insonlar ilm-ma'rifatli bo'lishga, bilim olishga chaqirilganligining guvohi bo'lishimiz mumkin.

Buddaviylikda keltirib o'tilgan har bir kishi o'zini yomonlik qilishdan tiyishi, tirik mavjudotni o'ldirmaslik, o'g'irlik qilmaslik, ya'ni bironing mulkini olmaslik, his-tuyg'ularga ortiqcha berilmaslik, begona ayollarga ko'z olaytirmaslik, yolg'on gapirmaslik, ichkilik ichmaslik kabi axloqiy talablar ham shaxs ma'naviyatini shakllantirishga va ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Buddaviylikdagi barcha tirik mavjudotlarga nisbatan mehr-shafqatli bo'lish tamoyili ushbu ta'limot bag'rikenglik an'analarning asoslaridan biri ekanligidan dalolat beradi. Mazkur da'vat ezgu hamda yovuz inson va hayvonlarni ajratmagan holda ularga birdek xayrixohlik bilan munosabatda bo'lishni nazarda tutadi. Buddaviylikda nafaqat tabiat, hayvonlarga nisbatan, balki boshqa insonlarga nisbatan ham, ya'ni millati, irqi, kelib chiqishi, diniy e'tiqodidan qat'i nazar barchaga bag'rikeng va toqatli munosabatda bo'lishga chaqiriladi ¹⁰¹.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, din – azaldan inson va jamiyat hayotining ma'naviy asosi, ta'limiy-tarbiyaviy poydevorlaridan biri bo'lib kelgan. Kishi ongining tarkibiy unsurlari bo'lmish dunyoqarash, hayotiy pozitsiya, hayot tarzi, jumladan, diniy e'tiqod shaxsning turmushdagi psixologik himoyasi hisoblanadi. Shunday ekan, talabalarda sof dinga oid bilimlarni rivojlantirish ularda yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarining shakllanishiga xizmat qiladi. Yuksak tarbiya topgan inson esa har qanday sharoitda ham o'z insoniy sifatini yo'qotmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Маҳмудова Н.Д. "Авесто"да таълимий-ахлоқий қарашлар. Пед.фан.ном. ... дисс. – Т.: 2005. - 145 б.
2. Конфуций ҳикматлари. / Русчадан О.Жўраев, К. Жўраевлар таржимаси, - Т.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2010. – 164 б.
3. Нишонова С. Шарқ уйғониш даври педагогик фикр тараққиётида баркамол инсон тарбияси. Пед.фан.док. ... дисс. – Т.: 1998. - 288 б.
4. Инжил 13-боб, 13-оят / Матто. 13- боб, 13-оят / Юҳанно 8-боб, 32-оят. - Стокгольм.: 1992. - Б. 132, 214, 413.
5. Кушаев У.Р. Жаҳон динларида бағрикенглик масалалари. Фал.фан.док. ... дисс. автореферати. – Т.: 2017. - 79

¹⁰⁰ Инжил 13-боб, 13-оят / Матто. 13- боб, 13-оят / Юҳанно 8-боб, 32-оят. - Стокгольм.: 1992. - Б. 132, 214, 413.

¹⁰¹ Кушаев У.Р. Жаҳон динларида бағрикенглик масалалари. Фал.фан.док. ... дисс. автореферати. – Т.: 2017. - 79